

MIXAGE DU BÉTAIL EN FORÊT/SYLVOPASTORALISME

1. Troupeau mixte de bovins et de caprins à Valaora (Unité régionale d'Évrytanie), Photo G. Bakogiorgos 2. Moutons et chèvres coexistent en Grèce, photo Anastasia Pantera 3. Pâturage mixte d'ovins et de caprins dans le mont Timfristos (Unité régionale d'Évrytanie), Photo V. Lappa 4. L'élevage mixte est populaire dans le bassin méditerranéen. Photo prise depuis le Liban. Photo A. Pantera

QUOI & POURQUOI

Le pâturage mixte désigne la pratique consistant à faire paître simultanément deux espèces animales ou plus, comme les bovins, les chèvres et les moutons. En Grèce, la formation de troupeaux mixtes ovins-caprins est une tradition millénaire, visant principalement à optimiser l'utilisation des pâturages et à encourager une gestion durable. Cette pratique exploite les préférences alimentaires distinctes des moutons et des chèvres. Bien que leurs régimes se chevauchent largement, ils diffèrent : les moutons privilégient les graminées, tandis que les chèvres brossent habituellement la végétation ligneuse que les moutons évitent. Ce pâturage complémentaire contribue à maintenir l'équilibre des herbages, empêchant la domination d'espèces végétales envahissantes. Les troupeaux mixtes, notamment dans les systèmes agroforestiers, participent aussi à la réduction naturelle de la biomasse sèche du sous-étage et aident à contrôler la végétation arbustive. Cela diminue le risque d'incendies de forêt et libère de l'espace pour la culture de céréales ou de légumes.

COMMENT

L'établissement de troupeaux mixtes de chèvres et de moutons est en général facile, ces deux espèces cohabitent bien. En revanche, il est plus difficile d'associer petits ruminants et bovins, formant ce que l'on appelle un « flerd » (troupeau + troupeau). Les petits ruminants évitent souvent le bétail, notamment aux abords des points d'eau. Ce défi peut être relevé de deux façons : soit par une cohabitation contrainte dans des espaces confinés, comme observé au village de Stenoma en Évrytanie, soit en recourant à des techniques spéciales visant à créer un « lien » entre ovins/caprins et bovins. Pour établir ce lien, il convient d'habituer de jeunes chèvres ou moutons à la présence de bovins dans une étable, en prévoyant une « sortie de secours » à tout moment. Lorsqu'il est bien établi, ce lien est assez fort pour qu'un troupeau de moutons suive un troupeau de bovins, plutôt que des animaux individuels.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

MOTS CLÉS : polyalpage, flerd, bond

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Le pâturage mixte présente de nombreux avantages, notamment une utilisation plus efficace des pâturages, car différentes espèces se nourrissent de plantes différentes ou de parties distinctes des mêmes plantes. Dans les systèmes agroforestiers, la réduction de la biomasse du sous-étage diminue le risque d'incendie et libère des terres pour la culture. L'introduction d'une seconde espèce sur un même parcours peut améliorer l'utilisation globale du fourrage disponible. Par exemple, des études montrent qu'un troupeau de 200 à 300 moutons peut paître aux côtés de 200 bovins sans réduire la productivité du bétail, tout en améliorant les performances économiques de l'exploitation. Le pâturage mixte apporte aussi d'autres bénéfices. Il favorise un meilleur contrôle des adventices et améliore la fertilité et la santé des sols. Des travaux suggèrent également que le pâturage mixte augmente la biodiversité et contribue à réduire les émissions de méthane, un gaz à effet de serre important. Aux États-Unis, les « flerds » (troupeaux mixtes de bovins et de petits ruminants) sont encouragés pour renforcer la protection contre les grands prédateurs, le bétail jouant un rôle de « barrière » naturelle. Un autre avantage notable est la réduction du risque lié aux plantes toxiques : une espèce consommant des plantes nuisibles à l'autre contribue à la protection mutuelle. Diverses combinaisons animales apportent des bénéfices complémentaires. Par exemple, des poulets paissant parmi le bétail consomment les larves de mouches présentes dans le fumier tout en produisant œufs et viande. De même, les troupeaux de porcs noirs s'intègrent bien aux systèmes agroforestiers de chênes.

Les troupeaux mixtes renforcent également la résilience de l'exploitation. L'apparition d'une maladie touchant une espèce est moins susceptible d'anéantir l'ensemble du cheptel, réduisant ainsi les risques commerciaux. Globalement, le pâturage mixte de bovins et de petits ruminants constitue une stratégie efficace pour gérer un espace limité, en particulier en zone montagneuse où la concurrence foncière et les conflits entre éleveurs sont fréquents.

FAITS SAILLANTS

- **Au-delà des troupeaux traditionnels d'ovins et de caprins, des troupeaux mixtes — ou « flerds » — et d'autres combinaisons d'espèces peuvent être mis en place pour fonctionner en synergie au sein des systèmes agroforestiers.**
- **L'amélioration de l'utilisation des pâturages accroît la productivité agricole et réduit les risques commerciaux par la diversification.**
- **Le pâturage mixte offre par ailleurs une meilleure défense naturelle contre les prédateurs, les parasites et les plantes toxiques.**

. Mixed livestock farming in public forest area near Lake Kremaston.
Photo G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.